

TEXNIK YO‘NALISHDAGI OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA FIZIKA TA‘LIMINING XUSUSIYATLARI

Rajapov Jaxongir Alimbayevich,
TATU Samarqand filiali Tabiiy fanlar kafedrası assistenti
Email: jahongirrajapov27@gmail.com Tel: +998(94) 900-25-05

Annotatsiya. Maqolada texnik yo‘nalishdagi oliy ta‘lim muassasalarida fizika fanini o‘qitishning o‘ziga xos jihatlari tahlil qilinadi. Asosiy e‘tibor nazariya va amaliyot integratsiyasiga, metrologik yondashuv, muhandislik kompetensiyalarini shakllantirish, raqamli texnologiyalar va virtual laboratoriyalardan foydalanishning o‘quv samaradorligiga qaratilgan. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida texnik ta‘limda fizika fanining o‘rni va rivojlanish yo‘nalishlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: texnik ta‘lim, fizika o‘qitish metodikasi, muhandislik kompetensiyasi, metrologiya, faol o‘qitish, virtual laboratoriya.

Kirish

Bugungi kunda texnik yo‘nalishdagi oliy ta‘lim tizimida fizika fanining o‘rni yanada dolzarb tus olmoqda. Chunki raqobatbardosh muhandislik kadrlarini tayyorlash uchun nafaqat nazariy bilim, balki amaliy faoliyatni tashkil etish, muhandislik tafakkuri va ijodiy yondashuvni rivojlantirish zarur. Fizika fani bu jarayonning tayanch bo‘g‘ini sifatida xizmat qiladi, chunki u barcha texnik yo‘nalishlar uchun ilmiy asos yaratadi — mexanika, elektronika, materialshunoslik, avtomatika, termodinamika va energetika sohalarida fizik qonunlar amaliy yechimlarning po‘ydevoridir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan PF-5847-son Farmon bilan tasdiqlangan “Oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da ta‘limni modernizatsiya qilish, xalqaro akkreditatsiya tizimini joriy etish, ilmiy-tadqiqot natijalarini o‘quv jarayoniga integratsiyalash kabi ustuvor vazifalar belgilangan [1]. Shu bilan birga, PF-6108-son Farmon ta‘lim va fan sohalarini innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirishni, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi esa ta‘lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etishni nazarda tutadi [2][3].

Metod

Ushbu tadqiqotda analitik va taqqoslovchi metodlar qo‘llanilib, xalqaro ilmiy manbalar hamda O‘zbekistonning me‘yoriy-huquqiy hujjatlari tahlil qilindi. Shuningdek, texnik ta‘limda fizika fanini o‘qitishning real amaliy tajribalari — virtual laboratoriyalar, faol o‘qitish metodlari, metrologik tahlil tizimlari ham o‘rganildi.

Adabiyotlar tahlili

Texnik ta‘lim sohasida fizika fani talabalarni nazariy bilimlarni amaliy jarayonlarga tatbiq etish, muhandislik muammolarini tahlil qilish va ilmiy asoslangan yechimlar ishlab chiqishga tayyorlaydi. Bu jarayonda talabalar, avvalo, tabiiy qonuniyatlarni aniqlash va ularning texnik jarayonlardagi namoyon bo‘lish mexanizmlarini tahlil qilishni o‘rganadilar. Shu bilimlar asosida ular aniq o‘lchovlar o‘tkazish, eksperimental natijalardagi xatoliklarni aniqlash va ularni kamaytirish usullarini qo‘llash ko‘nikmalarini egallaydilar. Keyingi bosqichda modellashtirish, matematik hisoblash va dizayn yechimlarini ishlab chiqish orqali nazariy modelni amaliy shaklga keltirish imkoniga ega bo‘ladilar. Yakuniy bosqichda esa tajriba natijalarini tahlil qilish, ularni ilmiy asosda baholash va umumlashtirish orqali xulosalar chiqarish malakasi shakllanadi. Natijada fizika fani texnik yo‘nalish talabalari uchun nafaqat nazariy bilim manbai, balki tahliliy fikrlash, amaliy faoliyat va innovatsion yondashuvni rivojlantiruvchi muhim o‘quv platformasiga aylanadi. Biroq, ko‘plab oliy ta‘lim muassasalarida fizika fani ko‘pincha faqat nazariy asosda o‘tiladi, natijada talabalar fizik qonunlarning muhandislikdagi amaliy ahamiyatini yetarlicha his qilmaydilar. Shu sababli, zamonaviy yondashuv — bu nazariya va amaliyotni integratsiyalash, faol metodlardan foydalanish, virtual va real

laboratoriyalarni uyg'unlashtirish, hamda muhandislik kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan baholash tizimini joriy etishdan iborat [4][5].

Shuningdek, jahon tajribasi (AQSH, Singapur, Finlandiya, Janubiy Koreya) shuni ko'rsatadiki, fizika ta'limini CDIO modeli (Conceive–Design–Implement–Operate) va ABET standartlari asosida tashkil etish talabalarning amaliy, kommunikativ va tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirishda yuqori samara beradi [6][7]. Shu jihatdan, texnik yo'nalishlarda fizika fani shunchaki nazariy kurs emas, balki "muhandislik tafakkuri laboratoriyasi" sifatida qaralishi lozim.

S. Freeman va hamkasblarining 225 ta tadqiqot natijasiga ko'ra, faol o'qitish metodlari an'anaviy ma'ruzaviy ta'limga nisbatan o'rtacha o'zlashtirish samaradorligini 6% ga oshiradi, muvaffaqiyatsizlik darajasini esa 1,5 marta kamaytiradi [4]. R.R. Hake o'zining 6000 talabani qamrab olgan tadqiqotida interaktiv yondashuvlar kontseptual bilimlarni 2–3 barobar yaxshilaganini aniqlagan [5].

Texnik yo'nalishlarda faol metodlar -guruhli muhokama, loyiha asosidagi topshiriqlar, nazariy modellashtirish va eksperiment natijalarini tahlil qilish talabalarning analitik fikrlashini kuchaytiradi.

Raqamli ta'lim vositalari tajriba o'tkazish imkoniyatlarini sezilarli kengaytiradi. Masalan, PhET simulyatsiyalari yordamida elektromagnit induksiya, Nyuton qonunlari yoki issiqlik uzatish kabi murakkab hodisalar interaktiv shaklda o'rganiladi [7]. OECD (2023) ma'lumotlariga ko'ra, raqamli o'quv vositalari talabalarning fanga qiziqishini 22% ga, eksperimental ko'nikmalarni 25% ga oshirgan [8].

Virtual laboratoriyalar texnik OTMlarda ayniqsa samarali, chunki ular jihozlar yetishmasligi, xavfsizlik va vaqt cheklovlarini bartaraf etadi. Talaba real tajriba algoritmini virtual muhitda takrorlaydi, bu esa laboratoriya darslarini takrorlanuvchan va xavfsiz qiladi.

Texnik yo'nalishlarda fizika kurslarini CDIO modeliga integratsiyalash ta'lim jarayonini "nazariy bilimdan amaliy mahsulotgacha" olib boradi. CDIO — bu texnik ta'lim tizimida keng qo'llaniladigan xalqaro model bo'lib, inglizcha Conceive – Design – Implement – Operate (ya'ni "G'oyani yaratish – Loyihalash – Amalga oshirish – Ishlatish") so'zlarining qisqartmasidir. Bu model texnik ta'limda, jumladan, fizika fanini o'qitishda nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzilishni bartaraf etish, talabalarni real ishlab chiqarish jarayonlariga yaqinlashtirish hamda muhandislik kompetensiyalarini shakllantirish uchun ishlab chiqilgan. CDIO konsepsiyasi dastlab Massachusetts Texnologiya Instituti va Shvetsiyaning Chalmers universiteti hamkorligida ishlab chiqilgan bo'lib, bugungi kunda dunyoning 100 dan ortiq texnik universitetlarida amaliyotda qo'llaniladi.

CDIO modelining mohiyatini batafsil qarab chiqaylik. G'oyani yaratish bosqichida talabalar muammoli vaziyatni tahlil qiladi, fizik qonuniyatlar asosida gipoteza ilgari suradi va tadqiqot yo'nalishini belgilaydi. Masalan, elektr zanjiridagi energiya yo'qotish sabablarini aniqlash yoki issiqlik almashinuvi jarayonlarini optimallashtirish g'oyasi ishlab chiqiladi.

Loyihalash bosqichida g'oya texnik jihatdan shakllantiriladi. Talabalar tajriba modeli, sxema yoki dasturiy simulyatsiya dizaynini yaratadilar. Fizika fanida bu bosqichda eksperiment sxemasi yoki modellashtirish algoritmlari ishlab chiqiladi.

Amalga oshirish bosqichida loyihalangan model amalda sinovdan o'tkaziladi. Talabalar o'lchovlar o'tkazadi, tajriba jarayonini boshqaradi, xatoliklarni tahlil qiladi. Masalan, Arduino yoki PhET yordamida o'tkazilgan tajribalar orqali nazariy gipotezani tekshiradi.

Ishlatish va tahlil qilish-yakuniy bosqichda talabalar olingan natijalarni tahlil qiladi, ularni baholaydi, takomillashtirish yo'llarini izlaydi va o'z yechimlarini ishlab chiqarish yoki amaliy faoliyatda qo'llash imkoniyatlarini o'rganadilar.

Yuqoridagilardan tashqari CDIO modeli texnik ta'limda fizika fanini o'qitishda ilmiy tadqiqot, texnik dizayn, muhandislik amaliyoti va innovatsion fikrlashni yagona tizimga birlashtiradi. CDIO modeli texnik OTMlarda fizika fanini "bilim olish fanidan – yaratish va tadqiq etish fani"ga aylantiradi.

Bu yondashuv ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology- Muhandislik va texnologiya yo‘nalishlari bo‘yicha akkreditatsiya kengashi) standartlaridagi “muhandislik natijalari” bilan mos keladi [9][10]. ABET — 1932-yilda tashkil etilgan, AQSHda joylashgan xalqaro akkreditatsiya tashkiloti bo‘lib, u dunyo miqyosida muhandislik, texnologiya, informatika va tabiiy fanlar yo‘nalishidagi ta‘lim dasturlarining sifatini baholaydi hamda ularning xalqaro mehnat bozori talablariga mosligini kafolatlaydi. Hozirda ABET tomonidan 40 dan ortiq davlatda 4000 dan ziyod ta‘lim dasturlari akkreditatsiyadan o‘tgan. Ushbu tashkilotning asosiy maqsadi — texnik sohalarida ta‘lim olayotgan talabalarni muhandislik kompetensiyalariga ega, raqobatbardosh va global muhitda faol ishlay oladigan mutaxassislar sifatida tayyorlanishini ta‘minlashdan iborat.

ABET akkreditatsiyasining mohiyati shundan iboratki, u oliy ta‘lim muassasalarining muhandislik dasturlari xalqaro sifat standartlariga mosligini ta‘minlaydi, ta‘lim jarayonini natijaga yo‘naltirilgan tamoyiliga asoslaydi hamda doimiy takomillashtirish mexanizmini joriy etadi. Shu orqali talabalar nafaqat nazariy bilimga, balki amaliy, tahliliy, kommunikativ va jamoaviy ishlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishadi. Bu yondashuv o‘quv jarayonini qat‘iy nazariy asoslardan chiqarib, uni faol ishtirok, mustaqil fikrlash va muammoni hal etish kompetensiyalariga yo‘naltiradi.

Texnik yo‘nalishdagi fizika kurslari ABET standartlariga moslashtirilganda, ta‘lim jarayoni tubdan o‘zgaradi. Darslar natijaga yo‘naltirilgan holda tashkil etilib, har bir mavzu aniq learning outcomes bilan bog‘lanadi. Laboratoriya ishlari, simulyatsiyalar, loyiha asosidagi topshiriqlar orqali talabalar amaliy integratsiyani o‘zlashtiradilar. Baholash tizimi rubrikalar, tajriba hisobotlari va jamoaviy loyiha natijalariga tayanadi.

ABET va CDIO yondashuvlari bir-birini to‘ldiradi. ABET — nimani o‘qitish va qanday natija olish kerakligini belgilasa, CDIO — bu natijaga qanday erishishni amaliy jarayonlar orqali ko‘rsatadi. Masalan, fizika fanida ABETning “tajriba o‘tkazish va tahlil qilish” kompetensiyasi CDIO modelining Design–Implement bosqichlariga to‘g‘ri keladi. Bu uyg‘unlik texnik yo‘nalishlarda o‘quv jarayonini nazariy bilimdan amaliy yechimga, o‘lchovdan innovatsiyaga olib chiqadi.

Xulosa qilib aytganda, ABET standartlari texnik ta‘lim tizimining xalqaro sifat kafolati hisoblanadi. Ular fizika fanini o‘qitishda o‘quv natijalarini aniq belgilash, metodikani kompetensiyaviy asosda tashkil etish, baholashni obyektiv mezonlar bilan amalga oshirish hamda laboratoriyalarni modernizatsiya qilish imkonini beradi. Shu bois texnik yo‘nalishdagi oliy ta‘lim muassasalarida fizika fanini ABET mezonlariga asoslangan raqamli, faol va integrativ ta‘lim tizimi asosida tashkil etish nafaqat o‘quv jarayonining sifatini oshiradi, balki bitiruvchilarning xalqaro mehnat bozorida raqobatbardoshligini ham ta‘minlaydi.

Natijalar va muhokama

Tahlil natijalari texnik yo‘nalishlarda fizika fanini o‘qitishning samaradorligi besh asosiy yo‘nalish uyg‘unligiga bog‘liqligini ko‘rsatadi (1-jadval).

1-jadval. Texnik yo‘nalishlarda fizika o‘qitish samaradorligining asosiy omillari

№	Asosiy yo‘nalish	Amaliy ifodasi	Kutilgan natija
1	Nazariya–amaliyot integratsiyasi	Fizika qonunlarini ishlab chiqarish misollarida qo‘llash	Tizimli fikrlash
2	Faol o‘qitish metodlari	Muammoli masalalar, guruhli ish, modellashtirish	Talabalarda motivatsiya oshishi
3	Virtual laboratoriyalar	PhET, Labster, Arduino tajribalari	O‘rganishning ko‘rgazmaliligi va aniqligi
4	Metrologik yondashuv	O‘lchov, xatolik, kalibrlash	Aniqlik va mas’uliyat hissi
5	Kompetensiyaviy baholash	ABET/CDIO mezonlari asosida natijani o‘lchash	Muhandislik kompetensiyasi shakllanishi

Diagrammatik tahlil natijalari (Freeman, Hake, OECD) shuni ko‘rsatadiki, faol o‘qitish metodlari bilan ta‘lim olgan talabalar nazariy testlarda 20–30% yuqori, amaliy tajribalarda esa 40% gacha yaxshi natija ko‘rsatgan [4][5][8].

Muhokama shundan dalolat beradiki, texnik yo‘nalishdagi fizika ta‘limida asosiy muammo nazariya va amaliyot orasidagi uzilishdir. Uni bartaraf etish uchun integrativ yondashuv, ya‘ni muhandislik muammolariga asoslangan o‘qitish, loyiha faoliyati va raqamli texnologiyalar asosiy yechim bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, fizika fani texnik yo‘nalishdagi ta‘lim tizimining ilmiy-nazariy poydevori hisoblanadi. U talabalarda muhandislik tafakkurini, analitik fikrlashni hamda texnik jarayonlarni modellashtirish va tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Nazariya va amaliyotning o‘zaro integratsiyasi, faol o‘qitish metodlari hamda virtual laboratoriyalarni joriy etish ta‘lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, chunki bu yondashuvlar talabaning passiv tinglovchidan faol tadqiqotchiga aylanishini ta‘minlaydi. Shu bilan birga, metrologik yondashuv fizika ta‘limining ajralmas qismi bo‘lib, talabalarni o‘lchov aniqligi, xatolik tahlili va ilmiy natijalarni ishonchli baholash madaniyatiga o‘rgatadi. CDIO modeli asosida tashkil etilgan ta‘lim jarayoni esa talabalarni real ishlab chiqarish muammolarini aniqlash, texnik yechimlarni loyihalash va ularni amalda qo‘llashga tayyorlaydi. ABET standartlariga asoslangan baholash tizimi esa o‘quv jarayonining natijaviyligini ta‘minlaydi, talabalarda muhandislik kompetensiyalarini aniq o‘lchash imkonini beradi.

Nihoyat, raqamli texnologiyalarni keng miqyosda joriy etish texnik yo‘nalishdagi fizika ta‘limining sifatini xalqaro standartlarga mos darajaga ko‘taradi, natijada o‘quv jarayoni yanada shaffof, interaktiv va innovatsion tus oladi.

Shunday qilib, texnik oliy ta‘lim muassasalarida fizika ta‘limini zamonaviy, integrativ va raqamli metodlar asosida tashkil etish — muhandislik sohasida raqobatbardosh, ijodkor hamda innovatsion tafakkurga ega kadrlar tayyorlashning eng muhim kafolatidir.

Adabiyotlar

- [1] PF-5847. (2019). Oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent.
- [2] PF-6108. (2020). Ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. Toshkent.
- [3] PF-6079. (2020). Raqamli O‘zbekiston – 2030 strategiyasi. Toshkent.
- [4] Freeman, S. et al. (2014). Active learning increases student performance in STEM. PNAS, 111(23).
- [5] Hake, R.R. (1998). Interactive-engagement vs traditional methods: A six-thousand-student survey. American Journal of Physics, 66(1), 64–74.
- [6] OECD. (2023). Digital Education Outlook. Paris: OECD Publishing.
- [7] Perkins, K. & Adams, W. (2006). PhET: Interactive Simulations for Teaching and Learning Physics. The Physics Teacher, 44(1), 18–23.
- [8] CDIO Initiative. (2022). CDIO Syllabus 3.0. Massachusetts Institute of Technology.
- [9] ABET. (2024). Criteria for Accrediting Engineering Programs. USA.